

УДК 316.77; 070

Оборин А.П.

*Научный руководитель: Горшкова Л.А., канд. филол. наук
Самарский государственный университет, г. Самара, Россия*

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ PR И ПРОДВИЖЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ БРЕНДА CALVIN KLEIN

Аннотация. В статье рассмотрен современный брендинг, способы продвижения, стратегии продвижения. Теоретическая база подкреплена фактами из истории становления бренда Calvin Klein, который стал одним из самых известных во всем мире благодаря грамотным PR-стратегиям и провокационным рекламным кампаниям.

Ключевые слова: бренд, PR, продвижение, рекламная кампания, социальные сети, имидж.

В современном мире продвижение бренда является актуальной задачей для компаний. На рынке возникают ситуации, когда какой-либо бренд вытесняет другой. Это происходит из-за существующей конкуренции, каждая компания стремится выделиться, удивить потребителей становится все труднее, в связи с чем каждая следующая рекламная кампания бренда становится креативнее и оригинальнее предыдущей.

Что понимается под таким понятием, как бренд? Бренд – термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге. Это все, что отличает один продукт от другого: эмблема, цветовая палитра, репутация, сотрудники и т.д. [5, с. 32].

Бренд в XXI веке – это мощное оружие влияния, убеждения, навязывания ценностей и убеждений. Так же, как мы привыкли с симпатией, доверием и пониманием относиться к крупным брендам вроде Apple или Nike, мы можем проникнуться совершенно противоположными чувствами к иной компании. Все потому, что была проведена непрофессиональная работа над созданием образа, над продвижением и позиционированием продукта [2, с. 246].

Бренд – образ, миссия, цель, имидж, экспертность в той или иной сфере, авторитетность – требует огромной проработки с самого начала.

Брендинг в стратегии запуска и продвижения имиджа на рынке использует разнообразные средства, одним из которых является PR. Использование PR в брендинге позволяет управлять репутацией продвигаемого продукта, общественным мнением и укреплением позиций на рынке, в своей узкой нише.

PR – это планируемые продолжительные мероприятия, направленные на создание и поддержку доброжелательных отношений между брендом и потребителями, общественностью, социальными сетями, прессой [4, с. 47].

Для начала нужно разобраться, как же выстраивается бренд, из каких элементов он состоит. Концепция бренда заключается в следующем.

1. Легенда бренда – история становления компании, ее развитие, традиции, обычаи.
2. Идентификация бренда – brand name (имя); визуальный образ: цветовая палитра, фирменные стиль и логотип, общий дизайн; слоган; упаковка.
3. Уникальность бренда – совокупность признаков, отличающих компанию от ее конкурентов.
4. Полезность бренда – ключевые ценности, которые вызовут симпатию у потребителя и вызовут желание приобрести товар/услугу.
5. Позиционирование – то, как бренд рассказывает о себе, о своих ценностях в различных источниках.

Calvin Klein – американский модный бренд одежды, основанный в 1968 году в Нью-Йорке модельером Кельвином Кляйном и его другом детства Барри Шварцем. Выпускает джинсы, нижнее белье, одежду в стиле унисекс и аксессуары. Итак, с этого этапа начинается история становления бренда, формируются основополагающие характеристики концепции бренда [7].

Calvin Klein – одни из первых, кто смог грамотно влиться в те времена «логомании», когда всем хотелось как бы сказать своим внешним видом: «Смотрите, в каких брендах я хожу». Компания начала с хорошо заметного логотипа на заднем кармане джинсов, сейчас же логотип «СК» размещают на всей продукции компании: верхняя одежда, джинсы, часы, парфюм и даже нижнее белье. Причем размеры логотипа, размещенного на товаре, бывают как небольшими и незаметными, так и кричащими.

Что касается идентификации бренда: во всем мире бренд «СК» ассоциируется с сексуальностью, вызовом и скандалом, а также минимализмом. Именно это заложил сам создатель бренда. Неудивительно, ведь рекламные кампании этой фирмы – одни из самых провокационных. Некоторые из них были запрещены в разных странах, другие вызвали большой резонанс в обществе. Рассмотрим самые громкие истории.

1980 г. Первая реклама бренда, именно она впоследствии стала одним из символов сексуальной революции в США. Лицом компании была 15-летняя Брук Шилдс, надпись на билборде гласила «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?». Пуританские Штаты обвинили Кляйна в пропаганде подростковой порнографии, но одновременно с этим продажи джинсов взлетели до небес. Уже на этом этапе заметно, как грамотно отработано влияние бренда на общество.

1988 г. Лицом компании стала молодая модель Кристи Тарлингтон, с которой в 2013 году повторно подписали контракт на рекламу. Обнаженная девушка в нижнем белье от Calvin Klein также шокировала публику, однако от этого авторитет бренда лишь возрос, а продажи увеличились. Возвращение модели может говорить лишь об успешности рекламной кампании.

Начало 80-х. Calvin Klein начинает выпускать мужское нижнее белье. А в начале 90-х вышла первая рекламная кампания, в которой впервые демонстрируется практически обнаженное мужское тело. Кельвина Кляйна вновь обвинили в пропаганде разврата и

излишней сексуальности. Сегодня мужское нижнее белье Calvin Klein считается легендарным. Широкая резинка с логотипом сделала бренд узнаваемым во всем мире, а подсчеты подделок и копий невозможно подсчитать. Calvin Klein копируют, за ними повторяют – успех налицо.

Сейчас никто и не сомневается, что успех бренда заключается именно в провокационной рекламе, которая с каждым разом лишь увеличивала продажи и популярность компании. Выйти на рынок благодаря красивым обнаженным телам, приобрести море фанатов и, наоборот, хейтеров – Calvin Klein справился со своей основной задачей как бренд.

Буквально год назад бренд снова вернул себе статус самого обсуждаемого. Рекламная кампания #miscalvins с двумя самыми известными моделями мира – Джастином Бибером и Кендал Дженнер – оказалась, не сказать, что самой провокационной за всю историю бренда, но одной из них, особенно за последние годы.

Каждую рекламную кампанию можно отнести к инструментам PR по той причине, что все из них в дальнейшем вызвали целую волну мнений как положительных, так и резко негативных. Самые известные люди высказывались о бренде, Кельвину Кляйну достаточно успешно удалось создать различные инфоповоды вокруг бренда и своей личности.

Важным инструментом PR-деятельности являются специальные офлайн-мероприятия [8]. И этого у бренда предостаточно: Calvin Klein участвует в модельных показах, презентуя различные коллекции. Calvin Klein White Label – спортивная одежда и обувь; ck Calvin Klein – повседневная одежда; Calvin Klein Jeans – джинсовая одежда; Calvin Klein Golf – одежда для игры в гольф; Calvin Klein Watches & Jewelry – украшения и часы; Calvin Klein Home – домашняя одежда и аксессуары; Calvin Klein Underwear – нижнее белье.

Если говорить про ценность и «экспертность» в области нижнего белья и модной одежды, то Calvin Klein явно находится на несколько шагов впереди своих конкурентов: спорить о качестве и оригинальности одежды даже не имеет смысла. Войти на рынок и покорить всех провокационными рекламами – этого мало для того, чтобы закрепить свои позиции на рынке. А вот войти, удивить всех рекламными кампаниями и дальше удерживать свои позиции за счет качественной продукции – с этим бренд справляется точно на 100%. Демонстрация своей «экспертности» в той или иной области – важная составляющая продвижения бренда. Только лишь когда покупатель будет уверен в том, какой товар он приобретает, он сделает покупку, расскажет своим друзьям, напишет об этом в социальных сетях – сработает «сарафанное радио» как инструмент продвижения [3, с. 205]. А такой путь потребителя необходимо выстроить: от рекламного объявления, в котором потенциальный покупатель видит свою боль и проблему, до убеждения, что именно этот товар нужно купить.

Бренд был и остается одним из самых узнаваемых, успешных и продаваемых во всем мире. Его концепция, как и прежде, основывается на лаконичности и простоте, которая никогда не выходит из моды. Именно поэтому возникает много вопросов по поводу подделок продукции Calvin Klein – подделывают все: одежду, аксессуары, нижнее белье и часы. Calvin Klein – бренд, который подделывают чаще всего.

Обязательным условием любого популярного бренда является грамотное ведение социальных сетей и продвижение в социальных сетях, Calvin Klein и с этой задачей справляется как нельзя лучше.

Социальные сети как способ продвижения в XXI веке – важный элемент любого бренда. В социальных сетях изображается та жизнь компании, которая заставляет основную целевую аудиторию совершить покупку и «идти» за брендом [6, с. 152].

Каждый пост или новая история аккаунта @calvinklein настолько оригинальна, что ее можно сравнить с отдельной рекламной кампанией. Это, как разбиралось выше, знаковые для Calvin Klein провокационные снимки, эпатажные и известные по всему миру модели. Писать большие тексты для постов – это не про Calvin Klein. И даже тут отсылка к одной из составляющей их концепции – минимализму. Вот, например, несколько подписей к фото в аккаунте бренда [7].

1. «Cool. Comfort. @oyinda in the CK One Unlined Bralette and Bikini #CKONE». (Удобно и со вкусом. @oyinda в CK ONE Unlined Bralette and Bikini #CKONE).

2. Comfort from any angle. @brindanotbrenda in the Modern Cotton Padded Bralette. By @thecaffeinist. #MYCALVINS (Райское наслаждение. @brindanotbrenda в Modern Cotton Padded Bralette).

3. Love every one of you. @okdeon in CK Everyone Eau de Toilette. By @alexgowon. Shop Fragrances. Link in bio. #CKEVERYONE #CKFRAGRANCES. (Любим каждого из вас. @okdeon в CK Everyone Eau de Toilette).

4. Make it yours. The Ultra Soft Modal Boxer Briefs. By @haileyheaton. #MYCALVINS Happy holidays from Calvin Klein. (Стань обладателем Ultra Soft Modal Boxer Briefs от @haileyheaton. Счастливых праздников. Ваш Calvin Klein).

Почти вся лента профиля бренда состоит из студийных фотографий совершенно разных моделей, однако есть снимки, которые явно выбиваются из этой концепции. Например, фото нижнего белья на снегу, графически нарисованные изображения, съемка природы и т.д. Выбивающегося из общей визуальной концепции много, однако это не портит впечатления о ленте профиля, и совершенно нельзя сказать, что она сделана без вкуса.

Итак, продвижению в социальных сетях Calvin Klein уделяет ровно столько же внимания и усилий, как и работе на офлайн-рынке. Те же яркие и эпатажные рекламные кампании и привлечение известных лиц.

Подход к PR-продвижению должен быть поистине профессиональным, любой промах – и компания уйдет в прошлое. Каждая рекламная кампания должна быть продумана до мелочей. Конечно, создавая провокационные рекламные кампании, создатели предполагали подобную волну негатива и обсуждения в адрес бренда. Продажи при этом не только не упали, а даже возросли. Это лишь подтверждает мысль о том, что выбранные PR-стратегии доказали свою эффективность [1, с. 98].

Измененное мировоззрение молодежи, устойчивая мода на «выглядывающую» из-под одежды резинку нижнего белья, скандалы вокруг бренда, обсуждения – все это показатели PR-деятельности. Открыв просто офлайн-точку – магазин одежды в Нью-Йорке, создатель вряд

ли добился бы таких успехов, какие есть у компании сейчас. В этом и есть уникальность бренда и заслуга дизайнера Кельвин Кляйна.

Применяя различные составляющие PR-деятельности, компания периодически проводит анализ эффективности бренда. На сегодняшний день фирма оценивается в 34,7 млрд \$, что делает ее самой богатой модельной фирмой мира.

Литература

1. Интегрированные коммуникации: теория и практика: Материалы научно-практической конференции XIX Международного студенческого фестиваля рекламы, 12 апреля 2017 года. / Отв. ред. Е.Л. Головлева. М.: МосГУ, 2017. 159 с.
2. Келлер С., Прайс К. Больше, чем эффективность. Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке. М.: Альпина Паблишер, 2018. 416 с.
3. Кеннеди Д., Уэлш-Филлипс К. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. М. Альпина Паблишер, 2018. 344 с.
4. Кузнецов П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические приемы и технологии. М.: Дашков и К, 2017. 296 с.
5. Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. 2013. №5. С. 30-43.
6. Скотт Д.М. Новые правила маркетинга и PR: Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем. М.: Альпина Паблишер, 2013. 349 с.
7. Официальный сайт бренда Calvin Klein. <https://www.calvinklein.ru>
8. Пфанштиль И. 10 приемов офлайн-маркетинга, которые работают и сегодня // Rusability.ru. 2016. <https://clck.ru/UFqBh>

© Оборин А.П., Горшкова Л.А. 2021